

ШАХСДАГИ ҒАЙРИИЖТИМОЙ ХУЛҚ-АТВОРНИ АНИКЛАШ ВА УНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7366459>

Юлдашов Жамшид Тулкунович

*Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар Вазирлиги Академияси Ўқув саф қисми
отряд камандири, подполковник*

Аннотация: *Ушбу мақола орқали сиз, шахснинг ғайриижтимоий хулқ-атворни аниклаш ва унинг профилактикаси фаолияти, унинг тушунчаси, асосий йўналишлари, ўзига хос хусусиятлари, ташкилий-ҳуқуқий асослари, ушбу йўналишдаги хорижий давлатларнинг илгор иш тажрибалари ёритилган, шахсдаги ғайриижтимоий хулқ-атворни аниклаш ва унинг профилактикаси ташиқил этишиги мавжуд муаммолар таҳлил қилинган ҳамда уларнинг ечимлари юзасидан таклиф ва тавсияларни билиб олишингиз мумкин.*

Калит сўзлар: *шахс, ғайриижтимоий хулқ-атвор, профилактика, муаммолар, асосий йўналишлар, ташкилий-ҳуқуқий асослар.*

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасида улкан ислохотлар олиб борилмоқда. Шунингдек, инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилинишини таъминлаш фуқаролик жамияти куриш йўлини танлаган ҳар қандай давлатнинг ажралмас белгиси ҳисобланади. Унинг амалга оширилиши, шахснинг, ҳуқуқ-тартибот ҳамда жиноятчиликка қарши кураш соҳасида давлат ва унинг органлари билан вужудга келадиган муносабатларини, инсоннинг ҳаёти учун жуда муҳим бўлган соҳаларига аралашувлардан сақланишини таъминлашга қаратилган. Бундан ташқари, давлат ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари зиммасига уларнинг ўзидаги мавжуд восита ва усуллар орқали инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлаш вазифасини юклайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Миромонович айтиб ўтган **“Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халққа хизмат қилиши керак”**¹ шиорини ўз олдига мақсад қилиб олган ҳолда, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари юқорида келтириб ўтилган вазифани масъулият билан амалга ошириб келмоқда.

Ҳозирги кунда юртимизда олиб борилаётган ислохотлар қаторида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти соҳасида ҳам бир қатор ислохотлар ўтказилмоқда, ушбу ислохотларнинг энг муҳим томони шундан иборатки, ушбу – қонун устуворлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш, шахс ҳуқуқи, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашга қаратилгандир ва шунинг билан бир қаторда профилактика инспекторларининг фаолиятига бир қанча

¹ Ш. М. Мирзиёевнинг Ўзбекистон Либерал-демократик партиясининг VIII съезидаги ўз сайловолди дастурининг асосий йўналишлари ҳақидаги маърузаси. 2016-йил 22-октябр. Тошкент

кўзга кўринарли мухим аҳамиятга эгалигидир, бунга яққол мисол профилактика инспекторининг кунлик иш соати аниқ тартибда белгиланганлиги ва иш хажмининг тартибга солинганлигидир. Ғайриижтимоий хулқ атворли шахс ҳақида гапирганда дотцент Р.Х.Душановнинг 2017-йилда чикқан *Ҳуқуқбузар ва жабрланувчи шахс психологияси: Ўқув-амалий қўлланма*² сига ҳам таянишимиз мумкин. Мазкур қўлланмада «жиноий хулқ», «нормадан четга чиқиш» тушунчалари, ички ишлар органлари тизимида уларни билишнинг аҳамияти, жиноятчи шахс, алоҳида тоифадаги ҳуқуқбузар шахсларнинг психологик хусусиятлари ва типологияси, рецидив жиноятчилар ҳамда жабрланувчи шахс психологияси борасида батафсил фикр юритилган.

Юриспуденция ва юридик психология соҳаларида жиноятчи ҳамда жабрланувчи шахслар психологиясини ўрганаётган тадқиқотчилар, тингловчи ва талабалар, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг амалиётчи ходимларига мўлжалланган.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Инсон хулқи мураккаб ва кўп қиррали ҳодиса бўлиб, уни ўрганишда тизимли ёндашув ва эҳтимол тутилган жараёнлар ҳақидаги замонавий тасаввурларга эга бўлиш талаб қилинади. Ҳар бир ахлоқий ҳодисанинг моҳияти шахс хулқи билан бевосита боғлиқ.³

Анъанага кўра, ғайриижтимоий хулқ сабаблари икки гуруҳга – ижтимоий ва биологик сабабларга ажратилади. Бироқ, ахлоқ-одоб меъёрлари (қоида)дан оғувчи хулқнинг кўплаб кўринишларини таҳлил қилиш мазкур муаммони бошқачароқ, яъни тизимли-интеграциялашган (бирлашган) ҳолда ўрганиш зарур деган хулосага олиб келади.

Ижтимоийлик ёки биологиклик омилларига «руҳийлик» номли тизим ҳосил қилувчи омилни киритиш ҳамда инсон хулқининг сабабий боғланишлари (детерминацияси) билан боғлиқ барча муаммолар мажмуини ижтимоий-психологик-биологик сабаблар деб аташ зарур. Бунда «психологик» жиҳатнинг ўртада жойлашгани унинг ҳам ижтимоий, ҳам биологик омил учун бирлаштирувчи функцияга эгаллигини англатади.

Ғайриижтимоий хулқ сабаблари ҳақида сўз борар экан, аввало, муаммони таҳлил қилишнинг асосий принципларини келтириб ўтаемиз.

1. Ғайриижтимоий хулқ, нормадаги хулқ каби, кўп омилдир, у бир ёки ҳатто бир қанча сабабларнинг оқибати эмас. Бироқ, алоҳида олинган индивидуал ахлоқий кўринишнинг кўп омиллар билан боғлиқлиги ва эҳтимолли хусусияти уни ўрганиб бўлмаслигини билдирмайди. Бу ўринда шахснинг типик индивидуал-психологик хусусиятлари ва ахлоқий қарашларини аниқлаш устун аҳамиятга эга. Ижтимоий ва биологик омиллар ўз-ўзича эмас, балки жиноятчи хулқининг типини ҳосил қилувчи

² Душанов Р. Х. *Ҳуқуқбузар ва жабрланувчи шахс психологияси: Ўқув-амалий қўлланма*. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. – 95 б.

³ Душанов Р. Х. *Ҳуқуқбузар ва жабрланувчи шахс психологияси: Ўқув-амалий қўлланма*. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017.

унинг шахсий-психологик хислатларида бирлашган ҳолда ғайриижтимоий хулқнинг аниқловчиларига айланади.

2. Ғайриижтимоий хулқ ижтимоий ижобий хулқдан йўналишининг мазмуни бўйича ҳам, психорегуляцион хусусиятлари бўйича ҳам ажралиб туради. Шахс хулқи унинг эҳтиёжлари, англандан ва англанданмаган майллари тизими, олдига мақсад қўйиш ва унга эришиш хусусиятлари билан ажралиб туради. Агар уни схема тарзида тасвирлайдиган бўлсак, қуйидагича кўриниш ҳосил қилади.

Аксарият ҳуқуқбузар шахсларнинг хулқига ижтимоий кадриятларга мослаша олмаслик (дезадаптация) ва ўзини ўзи бошқаришдаги нуқсонлар ҳосилдир. Индивиднинг ўзини ўзи бошқариш имкониятлари паст даражада бўлганида, ғайриижтимоий майллари, одатлари нафақат назорат қилинмайди, балки уларнинг ўзлари хулқнинг мақсад ҳосил қилувчи механизмларига айланади.

3. Ғайриижтимоий хулқ индивиднинг ўз ижтимоий масъулиятини ҳимоя қилиш (ўзини оқлаш) мотивацияси, умум қабул қилинган ижтимоий кадриятларнинг кадрсизланиши асосида амалга оширилади. Инсон хулқи унинг эҳтиёжлари ва йўналганлик соҳаси, қабул қилган кадриятлар тизими, умум-инсоний маданиятдан баҳрамандлик даражаси билан боғлиқдир. Инсон ҳайвондан фарқли равишда қандайдир ягона хулқ тизимига маҳкум эмас, у кўп функциялидир. Унинг хулқини аниқ инстинктив (туғма) майллари эмас, балки ижтимоийлашув даражаси юзага келтиради.

4. Ғайриижтимоий хулқ можароли хулқ бўлиб, доимо жамиятда, ижтимоий гуруҳларда, шахс билан ижтимоий гуруҳ, айрим шахслар ўртасида ва ниҳоят, шахснинг ўзидаги ички зиддиятларга асосланади. Инсон хулқидаги ташқи ҳолатлар тизими унда шаклланданган ички руҳий шарт-шароитлар тизими орқали намоён бўлади. Ушбу ички руҳий шарт-шароитларга қуйидагилар киради:

- кадриятлар тизими;
- ахлоқий йўналганлик;
- хатти-ҳаракатнинг умумлашган усуллари;
- ўзини ўзи тартибга солишнинг психодинамик хусусиятлари.

5. Инсон хулқида на объектив, на субъектив омилларни алоҳида ажратиш мумкин. Ижтимоий омиллар одамлар хулқига бевосита ички шахсий, индивидуал-психологик ҳодисалар орқали таъсир кўрсатади (ва бу баъзан «жиноий табиат» иллюзиясини юзага келтиради).

6. Шахс қанчалик кам ижтимоийлашган бўлса (бу, одатда, ҳуқуқбузар шахснинг ўзига хос хусусиятидир), биологик омилларнинг устун (доминанта) бўлиш эҳтимоли шунчалик юқори бўлади. Инсон онгининг ривожланиши қанчалик чекланган бўлса, унинг хулқида иерархик жиҳатдан қуйи турадиган мотивация даражалари шунчалик катта роль ўйнайди. Ҳар бир жиноят ғайриижтимоий йўналишдаги бошқарув механизмларга эга хулқ натижасидир.

Албатта, руҳий омиллар жиноят содир этилишида биринчи ўринга чиқади ва бу уларнинг биринчи сабаби эканлиги хусусидаги фикрни юзага келтиради. Аслида,

рухий омилларнинг ўзи жиноятчи шахси шаклланишининг ҳақиқий шароитларида юзага келади.

Инсон хулқида ташқи омиллар тизими ички шарт-шароитлар тизими билан белгиланади. Шу боис ҳар бир жиноятда объектив ва субъектив омилларнинг бирлиги кўринади. Ҳеч бир ташқи омил ҳам, ҳеч бир ички ҳолат ҳам ўз-ўзича ахлоқий актни юзага келтирмайди.

Профилактика инспекторининг ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахслар ишлаш фаолияти ҳозирги кундаги долзарб масалалардан бўлиб Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонуннинг 3-моддасида қуйидаги тушунчалар келтириб ўтилган.

ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш — ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига, ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатишга, шунингдек уларга жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини сингдиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи;

2014-йил 14-майдаги Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг 3-моддасида ғайриижтимоий хулқ атворга таъриф берилган⁴

ғайриижтимоий хулқ-атвор — шахснинг жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини бузувчи турмуш тарзи, ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги;

ҳуқуқбузарлик — содир этилганлиги учун маъмурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли ғайриҳуқуқий қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик);

ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи — жисмоний, маънавий ёки мулкӣ зарар етказилганлиги оқибатида ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахс;

ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахс — ўзининг ғайриижтимоий хулқ-атвори хавфлилиги туфайли ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли ҳолатида бўлган жисмоний шахс.

Профилактика инспекторининг ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахслар ишлаш фаолияти кўплаб томфадаги шахслар билан ишлаши мумкин

Булар

1-Алкоголни маҳсулотлари истеъмол қилувчи шахслар ,

Мунтазам равишда спиртли ичимликлар истеъмол қилувчи ва шу алкоголь маҳсулотларга тобе бўлиб қолган шахслар , ушбу тоифадаги шахсларнинг иродаси бўш бўлиб ўз хатти-ҳаракатларини ҳар доим ҳам назорат қила олишмайди .

2-Енгил табиатли аёллар

ўзининг хулқ-атвори билан одоб ахлоқ қоидаларини бузувчи , шунингдек моддий манфаатни кўзлаган ёки кўзламаган ҳолда ўз танасини сотувчи аёл .

3-Илгари судланган аммо тузалиш йўлига кирмаганлар

⁴ Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлигининг 2014-йил 14-майдаги Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонуни

Суд томонидан жазо тайинланиб ижро этилган бўлишига қарамай бундан ўзига тегишли хулоса чиқармаган шахслар⁵

4-Оилавий жанжалкашлар

юқори даражада нотинч , ўзига ишонмаган , жаҳли тез чиқувчи ва тез хулоса қилувчи, маънавий-ахлоқий тарбиянинг етарли бўлмаган , ҳуқуқий билим савиясининг паст бўлган инсонлар .

5-Ўзининг гайриижтимоий хулқ атвори билан ажралиб турувчи шахслар

ўзининг хатти-ҳаракатлари билан ҳуқуқбузарлик содир этмаса ҳам аммо ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган ёки ҳуқуқбузарлик ҳолатини келтириб чиқарувчи шахслар .

6-Гиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни истеъмол қилувчи шахслар

гиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни истеъмол қилувчи ва ушбу юыорида кўрсатиб ўтилган моддаларга қарам бўлиб қолган , иродаси заиф бўлган шахслар

7-ўзига нисбатан суднинг жазо тайинланмаган айблов ҳукми қонуний кучга кирган аммо очикда юришлари белгиланган шахслар

ўзига нисбатан суднинг жазо тайинланмаган айблов ҳукми қонуний кучга кирган шахслар аммо шахсий кафиллик ёки бошқа турдаги сабабга кўра очикда юришлари тайинланган шахслар .

8-Маъмурий ҳуқуқбузарлар

ўзининг хатти-ҳаракатлари билан у ёки бу турдаги маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар .

9-Вояга етмаган ҳуқуқбузарлар

Хали маъмурий жавобгарлик ёшига тўлмаган аммо у ёки бу турдаги маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар

Профилактика инспектори сурункали ичкиликбозлик, гиёҳвандлик ва захарвандликка мубтало бўлган шахслар билан фаолиятини ташкил этишда таъкидланган психологик жиҳатларига диққатини қаратмоғи зарур. Сабаби, ушбу салбий иллатлар домига дучор бўлган шахслар руҳиятига кескин ўзгаришлар юзага келади: хулқидаги юқори агрессивлик, яккаланиш, ёлғизликка интилиш, инсонлар билан муносабатларга киришишдан қочиш, ҳиссиётларга тез берилиш, тушкунлик кайфиятининг доимийлиги, ўз-ўзини назорат қила олишнинг етарли эмаслиги, ўзига ишончсизлик, юқори даражада руҳий озорланиш ва бошқалар.

Профилактика инспекторлари ичкиликбозлик, гиёҳвандлик ва захарвандликнинг салбий оқибатлари ҳақида фуқаролар ўртасида тарғибот-ташвиқот ишларини амалга ошириш жараёнида муомала қонуниятларига риоя этиш лозим.

⁵ Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлигининг 2014-йил 14-майдаги Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонуни

Шунингдек, оилада содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш профилактика инспекторининг хизмат мажбуриятларига киради. Профилактика инспекторларининг жамоат тузилмалари билан оила-турмуш соҳасидаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, аниқлаш, умумий ва якка тартибда профилактика ишларини ташкил этишда улар билан ҳамкорликни амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади.

Маълумки, профилактика инспекторлари нотинч оилаларни аниқлаш, уларда содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ҳисобга қўйиш, тегишли жазо чораларини қўллаш ҳамда улар билан якка тартибда тарбиявий ишларни амалга оширишда жамоат тузилмалари билан ҳамкорликда фаолият олиб боради, хусусан:

- 1) фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари;
- 2) диний маърифат ва маънавий-ахлоқий тарбия масалалари бўйича маслаҳатчилар;
- 3) маҳалла жамоат посбони.

Профилактика инспектори жамоат тузилмалари билан ўзаро ҳамкорликда: нотинч оилаларни аниқлаб, оила аъзолари ўртасида бузилган муносабатларни тиклаш, оила-турмуш муносабатлари доирасида ҳуқуқбузарлик содир этувчи шахсларнинг хулқ-атворини жамоатчилик иштирокида муҳокама қилиш; фарзанд тарбияси билан шуғулланмайдиган ота-оналарни аниқлаш, улар билан тарбиявий профилактик суҳбатлар олиб бориш; оилавий жанжалкашларни аниқлаш ва улар билан профилактик ишларни ташкил этиш; илгари судланган шахсларнинг фаолиятини назорат қилиш; содир этилган жиноят ва ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф қилишга доир қатор тадбирларни амалга оширади.⁶

Профилактика инспектори ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган ҳамда профилактик ҳисобга олинган шахслар билан мулоқотга киришиш мақсадида мулоқот жараёнининг психологик жиҳатларини ўрганиши хизмат фаолиятида қўл келади. Шу сабабли, ходим профилактик, педагогик ҳамда руҳий таъсир этиш жараёнида муомаланинг усул ва воситаларидан фойдаланиши лозим.

Мулоқот ҳар қандай фаолиятнинг зарур муҳим жиҳатидир. Айнан мулоқот жараёнида ва фақат у орқали инсоннинг моҳияти намоён бўлади, бир-бирини тушунишга интилади, ишни бажариш чоғида уйғунликка эришилади, у ёки бу ҳолатларда ўзаро хатти-ҳаракатларини башорат қилиш қобилияти шаклланади ёки аксинча, низолар ва ахлоқий зиддиятлар, ишда келишмовчиликлар юзага келади, мулоқотда шеригининг хатти-ҳаракатига олдиндан кўзи етмайди, қобилиятсизлиги намоён бўлади.⁷

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 февралдаги “Тошкент шаҳрида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ-3528-сон қарори

Шуни унутмаслик керакки, профилактика инспектори давлат бошқарув органи ходими, унинг адолатли ва одил ҳимоячиси ҳисобланади. У қўполлик ва дағалликка худди шундай муносабатда бўлишга ҳақли эмас ва тарбиясизга тарбиясизларча муносабатда бўлиши мумкин эмас. У ҳар ерда ўзининг хулқ-атвори билан ибрат бўлиши, ўзининг маънавий ва маърифий етуклиги, юксак сиёсий онги, маданияти, юриш туриши, кийиниши, муомаласи, ахлоқ-одоби билан ёш авлод қалбида ўзларига нисбатан ҳавас уйғотишга интилиши керак¹.

Маълумки, суҳбат жараёнида одамларнинг бири гапиради, иккинчиси тинглайди, эшитади. Мулоқотнинг самарадорлиги ана шу икки қирранинг қанчалик ўзаро мослиги, бир-бирини тўлдиришига боғлиқ. Нотўғри тасаввурлардан бири шуки, одамни муомала ёки мулоқотга ўргатганда, уни фақат гапиришга, мантикий асосланган сўзлардан фойдаланиб, таъсирчан гапиришга ўргатишади. Унинг иккинчи томони тинглаш қобилиятига эса деярли эътибор берилмайди. Машҳур америкалик нотик, психолог Дейл Карнеги «Яхши суҳбатдош яхши гапиришни биладиган эмас, балки яхши тинглашни биладиган суҳбатдошдир» деганда айнан шу қобилиятларнинг инсонларда ривожланган бўлишини назарда тутган эди¹

Профилактика инспекторинг ғайриижтимоийхулқ-атворга эга бўлган шахслар билан ишлаш жараёри жуда ҳам мураккаб жараёндыр, сабаби уларнинг ҳар бири ўзига хос индивидуал хислатларга эгадирлар, бири иккинчисини такрорламайди, уларнинг ҳар бири билан ишлаш жараёнида турди хил усул ва воситалардан фойдаланилади, айнан шунинг учун уларнинг ҳар бирига аллоҳида тарзда таъриф берилди ва ўзига хос хусусиятлари юкорида кўрсатиб ўтилди бу бекорга эмас, зероки ҳар қандай шахс ҳуқуқбузар бўлишидан қатъий назар биринчи ўринда инсондыр, бизнинг қонунларимизнинг қўлланилишидан асосий мақсад ҳуқуқбузар ёки ғайриижтимоий хулқ атвор эгаларини биринчи ўринда жазолаш эмас балким аксинча тарбиялаш, унда ва унинг атрофидагиларда қонунга нисбатан ҳурмат руҳида тарбиялашдыр.

Ғайриижтимоий хулқ атворга эга шахсларнинг содир этган ҳуқуқбузарликларига аҳамият берадиган бўлсак жорий йилда ушбу тоифадаги шахслар ҳаракатлари оқибатида содир этилган ҳуқуқбузарликлардан етказилган тан жароҳатларининг 84- фоизи эркақлар ҳисобига , қолган 14-фоизи эса аёллар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликлар миқдорига тўғри келади , бундан ташқари ғайриижтимоий хулқ атворга эга бўлган шахслар миқдор нисбати бўйича бир бирларига етказган тан жароҳатлари фоизда қуйидагича тавсифланади.⁸

Булар

Нотанишлар ўртасида 18%

Эр хотинлар ўртасида 9.1%

Бирга яшовчилар ўртасида 6.1%

Қариндошлар орасида 5.8%

¹ Ўзбекистон Республикаси ички ишлар идоралари ходимларининг касб маданияти ҳақида қўлланма. – Т., 2011. – Б.4.

⁸ www.statistika.uz

Хамкасблар орасида 7.9%

Жиноят содир этилишига туртки берувчи ғайриижтимоий хулқ атворга эга шахс ўз ҳаракатлари билан криминологик вазиятни келтириб чиқаради , бунда ушбу ҳолат 2 хил кўринишда бўлади

Актив ҳаракат

Пассив ҳаракат

Ғайриижтимоий хулқ атворга эга бўлган шахс айнан шу тоифадаги шахсга айланишининг ўзига яраша сабаблари ҳам бўлиши мумкин , унинг ўзи ҳам бирор турдаги ҳуқуқбузарликдан жабрланган бўлиши ва айнан шунинг оқибатида аламзада бўлиши мумкин , кўп ҳолларда қонунбузарлар қўлга тушганларидан сўнг содир этган қилмишларида бошқа бировларни айблайдилар ва бошқа сабаб кўрсатиб иложи борича ўзларини оқлайдилар тўғри ушбу ҳолатлар юз берганида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 55 ва 56 моддаларида қўлланиладиган қонун нормалари кўрсатилган аммо нима бўлган тақдирда ҳам ҳамма инсон , биз бунда ҳозирги кунда иложи борича ёшлар билан кўпроқ ишлашимиз керак.

ХУЛОСА

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда шахс ҳуқуқлари ва эркинликлари дахлсизлигини таъминлаш олиб борилаётган ислохотларнинг муҳим жиҳатларидан биридир. Ушбу жараёнда ички ишлар органлари бошқа давлат органлари ва ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлик янада ривожлантириши муҳим аҳамиятга эгадир. Ҳозирги кундаги бўлиб ўтаётган туб ўзгаришлар ички ишлар фаолиятини янада юксалишига олиб келмоқда. Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833-сонли Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сонли фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6196-сон [Фармони](#) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 апрелдаги «Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-2883-сонли Қарори, Ўзбекстон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сонли Қарор,

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 15 февралдаги “Тошкент шаҳарда жамоат тартибни сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашининг сифат жиҳатдан янги тизимни жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ-3528-сонли Қарорлар асосида ички ишлар фаолияти янада ривожланиб борди. Ушбу ислохотлар замирида давлат органлари билан ҳамкорликдаги фаолиятда туб ўзгаришлар олиб борилди. Ушбу ўзгаришларни асосий мақсади жиноятчиликни олдини олишга қаратилган.

Хулоса қилиб айтганда ҳозирги кунда ички ишлар органлари ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахслар билан ишлашда нафақат ўзини ўзи боўқариш органи бўлмиш маҳалла билан бошқа орган ва ташкилотлар билан ҳам кенг қамровли ҳамкорликни амалга ошироқда. Бу борада мисолни фуқаролар йиғини хузуридаги вояга етмаганлар, ёшлар ва спорт масалалари бўйича комиссия билан спорт соҳасида ҳамкорликда ишларини ҳамда меҳнат органлари билан олиб бораётган ҳамкорлигини мисол тарзида келтира оламиз. Профилактика инспекторлари ва маҳалла йиғини ташаббуси билан турли спорт тадбирлари уюштириш орқали ҳам соғлом муҳит ва уюшмаган ёшларни спортга жалб қилиш каби ҳаракатларни олиб бормоқда.

Ички ишлар органларининг ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахслар билан ишлаш фаолиятини ривожлантириш учун уларнинг маҳалла ўзини ўзи бошқариш органи билан ҳамкорлигини янада такомиллаштириш лозим. Бунга сабаб сир эмаски Ўзбекистонла фуқаролар билан ишлашда маҳалланинг рўли катта, юртимизда аҳолининг жуда катта қисми маҳаллаларда истиқомат қилишади. Ҳозирги кунда ички ишлар органларининг ғайриижтимоий хулқ-эга бўлган шахслар билан ишлаш фаолиятида қуйидаги **камчилик ва муаммолар** кузатилмоқда:

- ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахслар билан ишлашда уларга етарлича аҳамият берилмаётганлиги;
- ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахсларнинг иш билан таъминлаш соҳасида масаласида учраётган муаммолар ;
- ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахслар билан ишлашда ички ишлар органларининг бошқа давлат органлари ва ташкилотлари билан етарли даражада ҳамкорлиги йўлга қўйилмаганлиги;
- ички ишлар органларининг ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахслар билан ишлаш вазифалари норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда етарли даражада ёритилмаганлиги;
- ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахслар билан ишлашда жойларда кўз бўямачаликка йўл қўйилаётганлиги, уларни текшируви фақат рўйхат кўришдан иборат бўлиб қолётганлиги натижасида уларни назорат қилиш тўлиқ тарзда ўз натижасини бермаётганлиги;
- ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахслар билан ишлашда профилактика инспекторлари керакли даражада зарур жихозлар билан таъминланмаганлиги;

Ушбу ҳолатлардан келиб чиқиб уларни ҳамкорликда муаммоларни ўрганиб

чиқиб қуйидаги **таклифларни** бериб ўтиши керак:

- ички ишлар органларининг ғайриижтимоий хулқ-эга бўлган шахслар билан ишлаш фаолиятини ривожлантириш учун профилактика инспекторлари иш хажмини тартибга солиш ҳамда ушбу тоифадаги шахслар билан ишлаши учун қонун билан белгилаб ҳафтанинг муаян кунини белгилаш ва ҳафтанинг ушбу кунда профилактика инспекторларини зиммасига бошқа вазифалар юкламаслик;
- ички ишлар органларининг ғайриижтимоий хулқ-эга бўлган шахслар билан ишлаш фаолиятини ривожлантириш учун профилактика инспекторлари ваколатларини кенгайтириш ҳамда айнан профилактика инспекторлари шахсан кўриб чиқиб қарор чиқарадиган ваколати доирасидаги моддаларни кўпайтириш;
- ички ишлар органларининг ғайриижтимоий хулқ-эга бўлган шахслар билан ишлаш фаолиятини ривожлантириш учун профилактика инспекторлари бошқа орган ва ташкилотларга киритадиган тақдимномаларини асоссиз мансабдор шахслар томонидан бажарилмаганлиги учун жавобгарликни миқдорини кучайтириш орқали таъсирини кучайтириш;
- ғайриижтимоий хулқ-эга бўлган ишсиз шахсларнинг иш билан таъминлаш ва бандлигини таъминлашга доир олиб борилаётган ишларни қайтатдан кўриб чиқиш ва камчиликларни бартараф этиш;
- профилактика инспекторлари ғайриижтимоий хулқ-эга бўлган шахслар билан ишлаш фаолиятига доир ортиқча қоғозбозликларга чек қўйиш ва электрон база яратиш орқали ушбу фаолиятни ривожлантириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. [Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т., «Ўзбекистон», 2016. – 56 б.](#)
2. [Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т., «Ўзбекистон», 2017. – 48 б.](#)
3. [Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги – инсон мафаатларини таъминлашнинг муҳим омилidir. – Халқ сўзи. – Т., 2017. 8 янв.](#)
4. Ўзбекистон Республикасининг “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури тўғрисида”ги 1997 йил 29 август қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси. –1997. –№ 11–12. –295 -м.
- Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги 1997 йил 29 август қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси. –1997. –№ 9. –225-м.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги 2008 йил 7 январь қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг ахборотномаси.–2008. – № 1.–1-м.
6. Ўзбекистон Республикасининг “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги 2010 йил 29 сентябрь қонун // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.– 2010. –№ 39. –341-м.

7. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида»ги 2014 йил 5 май қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. –Т.,2014. – № 19.–209-м.

8. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 май қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2014. – № 20. – 221-м.

9. Ўзбекистон Республикасининг «[Ички ишлар органлари тўғрисида](#)»ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2016. – № 38. – 438-м.

10. Ўзбекистон Республикасининг «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги 2016 йил 14 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. –Т., 2016 й., 37-сон.